

Note: This document contains an adapted Catalan translation of the abstract of Sopena-Rios and Ripoll-Cladellas et al. "Single-cell analysis of the human immune system reveals sex-specific dynamics of immunosenescence", *Nature Aging* (2026), DOI: and a non-specialist summary

L'anàlisi a escala de cèl·lula única del sistema immunitari humà revela dinàmiques d'envelliment específiques segons el sexe biològic

Maria Sopena-Rios^{1,2*}, Aida Ripoll-Cladellas^{1,2*}, Fatemeh Omid³, Sara Ballouz⁴, Jose Alquicira-Hernandez^{5,6,7,8,9}, Roy Oelen¹⁰, Alex Hewitt^{11,12,13}, Lude Franke¹⁰, Monique G.P. van der Wijst¹⁰, Joseph E. Powell^{9,14} & Marta Melé^{1§}

1. Life Sciences Department, Barcelona Supercomputing Center (BSC), Barcelona, Spain
2. Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain
3. Research and Development Department, qGenomics Laboratory, Barcelona, Spain.
4. School of Computer Science and Engineering, University of New South Wales, Sydney, Australia
5. Center for Data Sciences, Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School, Boston, MA, USA.
6. Divisions of Rheumatology and Genetics, Department of Medicine, Brigham and Women's Hospital, Boston, MA, USA
7. Program in Medical and Population Genetics, Broad Institute of MIT and Harvard, Cambridge, MA, USA.
8. Department of Biomedical Informatics, Harvard Medical School, Boston, MA, USA
9. Translational Genomics, Garvan Institute of Medical Research, Sydney, NSW, Australia.
10. Department of Genetics, University of Groningen, University Medical Center Groningen, Groningen, the Netherlands
11. Menzies Institute for Medical Research, University of Tasmania, Hobart, TAS, Australia.
12. Department of Ophthalmology, Royal Hobart Hospital, Hobart, TAS, Australia.
13. Centre for Eye Research Australia, University of Melbourne, East Melbourne, VIC, Australia.
14. UNSW Cellular Genomics Futures Institute, University of New South Wales, Sydney, Australia

*Equal contribution

La correspondència en català sobre aquest article es pot adreçar a Maria Sopena Rios (maria.sopena@bsc.es), Aida Ripoll Cladellas (aida.ripoll@bsc.es) i Marta Melé (marta.mele@bsc.es)

Resum (Traducció de l'abstract original)

La immunosenescència, o envelliment del sistema immunitari, es caracteritza per canvis en la composició i la funció de les cèl·lules immunitàries que augmenten la susceptibilitat a malalties relacionades amb el sistema immune. Tot i això, encara es coneix poc com el sexe biològic modula aquest procés a escala cel·lular. En aquest estudi demostrem que l'envelliment del sistema immunitari segueix trajectòries específiques segons el sexe biològic mitjançant l'anàlisi de dades de seqüenciació d'ARN de cèl·lula única de cèl·lules mononuclears de sang perifèrica de 982 dones i homes al llarg de l'edat adulta. L'envelliment impulsa canvis composicionals i transcripcionals sexualment dimòrfics, amb un remodelatge immune més pronunciat en dones. Entre els canvis específics femenins destaquen l'expansió de subpoblacions citotòxiques de limfòcits T CD8+ de memòria efectora i de monòcits inflamatoris, així com alteracions relacionades amb l'edat en subpoblacions de limfòcits T CD4+ de memòria central implicades en processos autoimmunitaris. En canvi, en un subconjunt d'homes observem una expansió associada a l'edat d'una població de cèl·lules B vinculada a un estat precursor asimptomàtic de la leucèmia limfocítica crònica. En conjunt, aquests resultats identifiquen trets distintius de la

immunosenesescència segons el sexe i destaquen la importància d'incorporar el sexe biològic en les estratègies per promoure un envelliment immune saludable.

Resum divulgatiu

Introducció i novetat de l'estudi

Mitjançant l'anàlisi de més d'un milió de cèl·lules individuals del sistema immunitari procedents de gairebé 1.000 persones de la població general al llarg de tota la vida adulta, aquest estudi demostra per primera vegada que l'envelliment del sistema immunitari no és un procés homogeni, sinó que segueix dinàmiques diferents en dones i homes, tant a escala cel·lular com molecular.

Fins ara, aquestes diferències havien passat desapercebudes perquè els canvis associats a l'envelliment són progressius i afecten especialment subpoblacions immunitàries molt especialitzades, difícils d'identificar amb dades a escala de teixit o amb cohorts petites. Només la combinació de dades de seqüenciació d'ARN de cèl·lula única a gran escala —una tecnologia que permet analitzar l'expressió gènica de cada cèl·lula individual— amb una cohort de prop de 1.000 individus ha fet possible detectar aquests patrons i comparar-los de manera robusta entre sexes biològics.

L'anàlisi d'un volum de dades d'aquesta magnitud ha requerit l'ús de mètodes computacionals avançats i infraestructures de computació d'alt rendiment. En aquest context, el superordinador MareNostrum 5 ha estat clau per gestionar, processar i analitzar les dades, fent possible un estudi que no hauria estat viable sense aquest suport tecnològic.

Principals troballes i implicacions

Un remodelatge immune més intens en dones

Tot i que l'envelliment del sistema immunitari afecta totes les persones, les dones presenten canvis més extensos tant en la composició cel·lular com en l'expressió gènica. En particular, observem una expansió de subpoblacions immunitàries amb un perfil més inflamatori i autoreactiu, moltes de les quals estan directament implicades en processos autoimmunitaris. Aquests resultats poden ajudar a explicar la prevalença més gran de malalties autoimmunes en dones, especialment en edats avançades, així com l'empitjorament de certes patologies inflamatòries després de la menopausa.

Un envelliment immune més discret en homes, però amb canvis rellevants per al risc hematològic

En els homes, els canvis associats a l'envelliment del sistema immune són globalment menys extensos. Tot i això, l'estudi identifica l'expansió d'una subpoblació específica de cèl·lules B en alguns individus, associada a estats precursors asimptomàtics de determinats càncers hematològics. Aquests resultats proporcionen una possible base cel·lular per explicar l'augment del risc d'aquests càncers en homes d'edat avançada descrit en estudis epidemiològics previs.

El sexe biològic com a variable clau en l'envelliment immunitari

L'estudi demostra que moltes característiques de l'envelliment immune que tradicionalment s'havien considerat universals presenten en realitat dinàmiques específiques segons el sexe

biològic. Tractar l'envelliment com un procés uniforme pot ocultar mecanismes biològics fonamentals.

Bases per a una medicina de precisió amb perspectiva de sexe

L'envelliment del sistema immunitari influeix directament en la susceptibilitat a infeccions, càncer, malalties autoimmunes i en la resposta a les vacunes, tots ells processos en què s'han descrit diferències entre sexes. Comprendre com aquests mecanismes divergeixen a escala cel·lular i molecular és essencial per millorar el seguiment de la salut immunitària al llarg de la vida. En aquest marc, el present estudi estableix les bases per a una medicina de precisió amb perspectiva de sexe, mitjançant la identificació de poblacions cel·lulars i signatures moleculars d'envelliment específiques que poden informar el desenvolupament d'estratègies preventives, diagnòstiques i terapèutiques adaptades a dones i homes.

Mirant cap al futur

Més enllà dels resultats concrets, aquest treball apunta cap a un canvi de paradigma en l'estudi de l'envelliment humà, basat en dades moleculars més profundes, cohorts més representatives i una visió integrada que combini biologia, context vital i entorn. Tot i que els nostres resultats posen de manifest la importància del sexe biològic en l'envelliment immunitari, també subratllen la necessitat d'anar més enllà d'una visió estrictament dicotòmica. La incorporació de la perspectiva de gènere, incloent-hi factors socials, trajectòries vitals, desigualtats d'accés a la salut i exposicions acumulades al llarg de la vida, així com més diversitat poblacional i dades multiòmiques, serà clau per capturar tota la variabilitat biològica humana. Aquesta aproximació integradora és essencial per comprendre de manera global com envellim i per promoure un envelliment saludable i equitatiu per a tota la població.